

GERAÇÃO DE MAPAS DE VISIBILIDADE NA FUSÃO DE DADOS ÓPTICOS E LIDAR TERRESTRE NA AGRICULTURA

ISABELLA SUBTIL NORBERTO¹
ANTONIO MARIA GARCIA TOMMASELLI¹
MILTON HIROKAZU SHIMABUKURU¹
MATHEUS FERREIRA DA SILVA¹

¹ Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Presidente Prudente – (isabella.subtil, a.tommaselli, milton.h.shimabukuro, matheus-ferreira.silva)@unesp.br

Os principais desafios na fusão de dados incluem áreas oclusas e duplicação de informações. A abordagem para resolver esses problemas envolve a geração de mapas de visibilidade. Esses mapas permitem a identificação e remoção de pontos ocultos na nuvem gerada pelo sensor LiDAR (*Light Detection and Ranging*), com base no ponto de vista estabelecido com a posição e atitude da câmara. Adicionalmente, deve-se considerar as dificuldades com os desajustes na cobertura espacial, alinhamento dos dados, coleta assíncrona e variações nas condições de aquisição, como atitude e ângulo de visão [1–7]. Nesse contexto, este estudo investiga a coleta com o LiDAR, considerando as condições do ambiente externo, onde a interferência de ruídos, como poeira e insetos, além das distorções causadas pelo vento e luz solar, podem ser mais significativas [8]. Além disso, uma menor divergência de feixe no LiDAR aumenta sua capacidade de penetrar em vegetação densa. O objetivo é determinar as áreas ocultas para aprimorar a eficácia da integração de sensores na agricultura digital. A nuvem de pontos LiDAR foi adquirida pelo TLS (*Terrestrial LASER Scanner*) FARO Focus Premium, que possui uma divergência de feixe de 0,3 mrad e alcance de 0,5 a 150 metros de distância, com precisão de 1 mm na medida de distância e 19 arcseg de precisão angular (vertical e horizontal). A câmara de interesse é equipada com seis lentes e coleta imagens em quatorze bandas espectrais (430, 450, 490, 525, 550, 560, 570, 630, 650, 685, 710, 735 e 850 nm) dispostas em Quadrantes (Q) diferentes (Figura 1.a). Desenvolvida pela empresa israelense Agrowing [9], a câmara utiliza filtros e suportes para lentes múltiplas e multispectrais em sensores da Sony Alpha 7 IVR modelo ILCE-7RM4A (Figura 1.b). O redirecionamento dos feixes de luz pelas lentes da câmara permite obter as fotografias de cada lente simultaneamente no momento da captura [10]. O conjunto de dados, coletado no campus de Monte Carmelo/MG, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), abrange uma plantação de café (Figura 2). O levantamento de campo e a aquisição de dados envolvem: determinar as posições dos pontos de referência, configurar a câmara, capturar imagens nas estações e a varredura LiDAR. Neste estudo os alvos foram posicionados na árvore e no chão. As imagens, adquiridas em diferentes estações com variação de altura e base planimétrica, foram tomadas apenas na parte frontal da árvore. Os dados LiDAR foram obtidos com uma única varredura usando o TLS Faro a 10.240 pt/360°. Cinquenta imagens cobriram todo o campo de visão da varredura da nuvem de pontos LiDAR com as imagens ópticas. Em seguida, realizou-se a extração das bandas de imagem de cada fotografia usando o *software* AWBasic e o processamento dos dados LiDAR com o *software* FARO Scene. A geração do mapa de visibilidade dos pontos da nuvem LiDAR depende da orientação das imagens da câmara em relação ao sistema de referência da nuvem LiDAR. Pontos de controle foram identificados e suas coordenadas 3D medidas no *software* CloudCompare. Esses pontos serviram para o ajuste por feixe de raios no Agisoft Metashape, determinando os parâmetros de orientação exterior das imagens, sendo apenas consideradas as bandas centrais de cada lente (490, 525, 550, 560, 570 e 850 nm). Após estimar os parâmetros, os pontos ocultos na imagem foram identificados com o operador *Hidden Points Removal* (HPR) [12], adotado para remover duplicatas e evitar sobreposição de folhas. O HPR pode determinar eficientemente os pontos visíveis ao extrair pontos localizados no *Convex Hull* (Fecho Convexo). O operador realiza uma transformação pelo método *Spherical Flipping*. Esse método inverte esféricamente a nuvem de pontos de acordo com um raio (R) e parâmetro de escala (ϵ) para para o raio; posteriormente os pontos visíveis podem ser localizados no *Convex Hull*. O parâmetro (ϵ) deve ser ajustado conforme a densidade da nuvem de pontos. O valor padrão ($\epsilon = 0$) é adequado para nuvens esparsas. Enquanto, para nuvens densas, recomenda-se inserir como parâmetro valores maiores [12]. A nuvem de pontos inicial, com 4.082.965 pontos, foi recortada para a área de interesse usando o *software* CloudCompare, resultando em 1.502.161 pontos. A distância câmara-objeto foi de aproximadamente 1,80 m, correspondendo ao PSOSU (*Pixel Size in Object Space Units*) de 0,30 mm. Os valores de RMSEs (*Root Mean Square Error*) dos pontos de controle triangulados para as imagens de referência de cada lente variaram de 2 a 4 mm (até 13 vezes o valor do PSOSU) (Tabela 1). A Figura 3 mostra os resultados do operador HPR na determinação empírica do valor ideal do parâmetro (ϵ) para uma imagem. Valores de 5 e 6 apresentaram resultados semelhantes, e os valores menores filtraram pontos que deveriam ser considerados visíveis. O parâmetro (ϵ) igual a 6

revelou-se o mais adequado. A análise de duas folhas sobrepostas, observando-se do ponto de vista da câmara (Figura 4.a), após a rotação do ponto de vista (Figura 4.b) e como está na imagem (Figura 4.c), permite confirmar a eficácia da filtragem dos pontos oclusos. Os resultados observados em outras bandas (Figura 5) mostram a determinação consistente dos pontos visíveis. As imagens terrestres capturadas com a câmara Agrowing apresentam o efeito de paralaxe inerente entre os quadrantes, afetando algumas etapas de co-registro entre as bandas e a aplicação de outros processos. A avaliação dos mapas de visibilidade criados para os diferentes quadrantes sugere pequenos deslocamentos nas posições dos pontos visíveis devido à paralaxe, especialmente perceptíveis quando os resultados são observados em sobreposição. Também é possível atribuir essa variação de posição aos erros de orientação, como se verifica pelos elevados valores de RMSE. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o uso do operador HPR mostrou-se satisfatório para a criação de um mapa de visibilidade em um ambiente de vegetação densa, como o cafeeiro. Para trabalhos futuros, considera-se o uso de outros métodos de geração de mapas de visibilidade conhecidos na literatura, como *Z-buffer*, *Binary Space Partitioning*, *Ray Casting* e *Ray Tracing*. Além disso, estuda-se a viabilidade de colorir a nuvem de pontos usando as bandas multiespectrais da câmara Agrowing, completando as etapas para a fusão de dados entre os sensores.

Figura 1 – (a) Bandas da câmara e (b) câmara Agrowing.

Figura 2 – (a) Nuvem LiDAR do cafeeiro e (b) mosaico das imagens, cobrindo a nuvem inteira.

Tabela 1 – Valores de RMSE para cada quadrante.

Quadrante	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Total (mm)
Q1 (570 nm)	2,56	1,64	1,23	3,28
Q2 (525 nm)	2,51	2,19	2,17	3,98
Q3 (850 nm)	1,37	2,88	3,12	4,46
Q4 (550 nm)	1,59	2,06	1,13	2,84
Q5 (490 nm)	2,32	2,93	2,76	4,65
Q6 (560 nm)	2,22	1,89	2,60	3,91

Figura 3 – Variação do parâmetro ϵ para uma imagem, sendo (a) $\epsilon = 0$, (b) $\epsilon = 2$, (c) $\epsilon = 3$, (d) $\epsilon = 4$, (e) $\epsilon = 5$ e (f) $\epsilon = 6$.

Figura 4 – As folhas sobrepostas observando do (a) ponto de vista do observador, (b) outro ponto de vista e (c) na imagem.

Figura 5 – Resultados para os quadrantes (a) Q1 (570 nm), (b) Q2 (525 nm), (c) Q3 (850 nm), (d) Q4 (550 nm), (e) Q5 (490 nm) e (f) Q6 (560 nm).

Palavras-chaves: Pontos oclusos; Fotogrametria à curta distância; Dados terrestres; Integração de sensores.

Referências

- [1] HUDAK, A. T., LEFSKY, M. A., COHEN, W. B. and BERTERRETICHE, M. Integration of lidar and Landsat ETM+ data for estimating and mapping forest canopy height. **Remote sensing of Environment**. v. 82, n. 2–3, p. 397–416. 2002.
- [2] POPESCU, S. and WYNNE, R. Seeing the Trees in the Forest: Using Lidar and Multispectral Data Fusion with Local Filtering and Variable Window Size for Estimating Tree Height. **Photogrammetric Engineering and Remote Sensing**. v. 70, p. 589–604. 2004. DOI 10.14358/PERS.70.5.589.
- [3] MUNDT, J. T., STREUTKER, D. R. and GLENN, N. F. Mapping Sagebrush Distribution Using Fusion of Hyperspectral and Lidar Classifications. **Photogrammetric Engineering & Remote Sensing**. v. 72, n. 1, p. 47–54. 2006. DOI 10.14358/PERS.72.1.47.
- [4] GEERLING, G. W., LABRADOR-GARCIA, M., CLEVERS, JGPW, RAGAS, A. M. J. and SMITS, A. J. M. Classification of floodplain vegetation by data fusion of spectral (CASI) and LiDAR data. **International Journal of Remote Sensing**. v. 28, n. 19, p. 4263–4284. 2007.
- [5] ANDERSON, J. E., PLOURDE, L. C., MARTIN, M. E., BRASWELL, B. H., SMITH, M. L., DUBAYAH, Ralph O., HOFTON, M. A. and BLAIR, J. B. Integrating waveform lidar with hyperspectral imagery for inventory of a northern temperate forest. **Remote Sensing of Environment**. v. 112, n. 4, p. 1856–1870. 2008.
- [6] PACKALÉN, P., SUVANTO, A. and MALTAMO, M. A Two Stage Method to Estimate Species-specific Growing Stock. **Photogrammetric Engineering & Remote Sensing**. v. 75, n. 12, p. 1451–1460. 2009. DOI 10.14358/PERS.75.12.1451.
- [7] KAMPE, T. U., JOHNSON, B. R., KUESTER, M. A. and KELLER, M. NEON: the first continental-scale ecological observatory with airborne remote sensing of vegetation canopy biochemistry and structure. **Journal of Applied Remote Sensing**. v. 4, n. 1, p. 043510. 2010. DOI 10.1117/1.3361375.
- [8] HU, F., LIN, C., PENG, J., WANG, J. and ZHAI, R. Rapeseed leaf estimation methods at field scale by using terrestrial LiDAR point cloud. **Agronomy**. v. 12, n. 10, p. 2409. 2022.
- [9] AGROWING. 2020. Accessed 20 January 2024. Available from: <https://agrowing.com/>.
- [10] TOMMASELLI, A. M. G., BERVEGLIERI, A., IMAI, N. N., SANTOS, G. H., MORIYA, E. A. S., WATANABE, F. S. Y. and NETO, L. S. Geometric performance of a camera with single sensor and multiple heads. **The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**. v. 43, p. 389–396. 2020. (fora do padrão nos nomes dos autores)
- [11] RUSU, R. B. and COUSINS, S.. 3D is here: Point Cloud Library (PCL). **2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation**. P. 1–4. 2011. DOI 10.1109/ICRA.2011.5980567.
- [12] KATZ, S., TAL, A. and BASRI, R. Direct visibility of point sets. **ACM SIGGRAPH 2007 papers**. P. 24- es. 2007. DOI 10.1145/1275808.1276407.